

Boekbesprekingen

Orde en structuur, rapport van de Commissie Thomassen

uitgebracht aan het bestuur van het NivRA op 15 september 1981.

Op aanvraag verkrijgbaar bij Nederlands Instituut van Registeraccountants, Mensinge 2, 1083 HA AMSTERDAM, 97 pagina's.

De Commissie Thomassen ontving medio 1980 van het NivRA-bestuur de opdracht te adviseren 'of in de structuur van de organisatie de pluriformiteit van het ledenbestand meer principieel tot uitdrukking zou moeten komen'. Zij begon haar werkzaamheden in september van dat jaar. Het hierboven aangeduide rapport bevat zowel de conclusies als alle schriftelijke stukken die op het behandelde onderwerp betrekking hebben, inclusief de (zeer duidelijke, overzichtelijke en toch niet te lange) verslagen van de gehouden hoorzittingen.

De door de Commissie gedane aanbevelingen met enkele nadere toelichtingen op elk daarvan werden ten behoeve van beroepsgenoten reeds eerder gepubliceerd in 'De Accountant' van oktober 1981. Kennisneming van het gehele rapport moet allen die het accountantsberoep een goed hart toedragen - en daartoe moeten de beroepsgenoten toch zeker gerekend worden - ten eerste worden aanbevolen. Ze zullen dan onder andere kunnen kennisnemen van het feit, dat ondanks meningsverschillen, belangentegenstellingen en in het verleden plaatsgevonden 'incidenten', niemand heeft voorgesteld het NivRA op enigerlei wijze op te splitsen. Wel wordt er melding van gemaakt dat weleens een dergelijke gedachte is opgekomen maar uit de gekozen bewoordingen blijkt steeds weer dat in de eerste plaats wordt gestreefd naar oplossingen *binnen* de bestaande organisatie. De voordelen daarvan voor de status van het beroep, voor de gemeenschappelijke opleiding en dergelijke worden in ruime mate onderkend. Dat een opsplitsing in belangengroepen zou moeten leiden tot een wetwijziging met alle complicaties die dit zou meebrengen, blijkt niet een argument van betekenis te zijn om de bestaande saamhorigheid niet te verbreken. Met betrekking tot de opmerking dat het NivRA niet meer is dan een 'diplomavereni-

ging' zou opgemerkt kunnen worden: wat geeft dat ('So what').

Een ander opmerkelijk feit dat de lezer van het gehele rapport zal kunnen vaststellen is, dat elk van de onderscheiden hoofdgroepen van beroepsbeoefenaren (openbare, interne en overheidsaccountants) zich op haar beurt bij anderen achtergesteld acht. Ook vele andere aan (het bestuur van) het NivRA gerichte verwijten die worden genoemd, blijken op het in onvoldoende mate erkennen van meer specifieke belangengroeperingen te zijn terug te voeren. Mijns inziens terecht wijst een van de gehoorde op het gevaar dat 'het bewaren van de eenheid wordt gesteld boven het vinden van een duidelijke oplossing' waardoor dreigt dat 'de pluriformiteit (dan gaat) ten koste van de bestuurskracht'.

Het is dan ook begrijpelijk dat de voornaamste aanbeveling van de Commissie is dat de 'herkenbare groepen . . . een duidelijke status binnen het NivRA (dienen te) verwerven'. M.a.w. het op informele wijze rekening houden met verschillende belangengroeperingen is niet langer mogelijk en dient in de organisatiestructuur tot uitdrukking te worden gebracht. Deze aanbeveling is niet alleen de meest belangrijke maar ook de meest duidelijke. Voor andere aanbevelingen geldt dat die wat in het vage blijven, ook na het lezen van de toelichtingen. Wat beoogt men bijvoorbeeld met de opmerking dat 'het voorzitterschap . . . duidelijk gemarkeerd' dient te blijven als 'eerste man voor beleidsproblematiek en algemene leiding'?

Een vraag die zich bij het kennisnemen van een rapport als het onderhavige opdringt is, in hoeverre dit ook voor leden van andere organisaties van belang is. Het zou voor hen bijvoorbeeld van nut kunnen zijn kennis te nemen van de zeer grote openheid bij het proces van kennisneming van de problematiek, waarbij niettemin het doen van aanbevelingen op grond daarvan aan de Commissie blijft voorbehouden. Ook zouden derden ermee gebaat zijn te zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen noodzaken tot wijzigingen in het fungeren en zelfs in de structuur van een organisatie. Een dergelijke kennisneming door niet-beroepsgenoten zal voor hen echter niet eenvoudig zijn. Als men niets afweet van

de Commissie Meayer, van de schorsing van een verordening door de staatssecretaris van Economische Zaken, van de inhoud van het rapport 'Neutraal maar niet passief' e.d. zal veel van hetgeen naar voren is gebracht hen noodzakelijk moeten ontgaan. Zij zullen ook geen raad weten met afkortingen als SWIA, AAC, RAD e.d. die tot het beroepsjargon van registeraccountants behoren maar voor derden onbegrijpelijk zijn en niet worden toegelicht.

Dit mag overigens niet als verwijt worden aangemerkt in een rapport dat zich richt tot (het bestuur van een organisatie van) beroepsgenoten.

Beroepsgenoten zullen overigens kunnen weten dat inmiddels een begin is gemaakt met het verwerklijken van de in het rapport gedane aanbevelingen. De mededeling dat in dit verband een voorlopige instituutsraad zal worden gevormd, is op de ledenvergadering in december 1981 aanvaard. Daarmee is een proces in gang gezet dat wel niet op korte termijn zal zijn beëindigd. Voorstellen voor concrete maatregelen heeft de Commissie Thomassen (wijselijk) niet gedaan. Deze zullen nog uitgedacht, besproken en gerealiseerd moeten worden. Het zijn er vele. Te denken valt - om er maar één te noemen - aan de consequenties voor het NIVRA-bureau. Daarbij zal steun van vele leden niet gemist kunnen worden. Het is met het oog daarop dat ik nogmaals aanbeveel dat beroepsgenoten van het gehele rapport Thomassen kennis nemen.

Prof. Drs. Sj. Muller

A.R. van Goor

Distributie en Logistiek

H.E. Stenfert Kroese B.V., 1980, Leiden/Antwerpen, 257 pp.

Dit boek richt zich, aldus de schrijver in zijn voorwoord, op de relaties tussen distributie als marktinstrument en fysieke distributie. De commerciële en fysieke distributievraagstukken op de verschillende niveaus in de bedrijfskolom, bezien vanuit het gezichtspunt van de fabrikant, staan centraal. De doelgroepen van het boek zijn studenten van het H.B.O. en W.O. en marketing- en distributiemangers uit het bedrijfsleven.

Het boek bestaat uit vier delen: Deel A, Marketing en Distributie, met hoofdstukken over Distributie als element van de Marketing-Mix en over Distributiebeslissingen; Deel B, het Marktinstrument Distributie, met de hoofdstukken De keuze van een distributiekanaal en Aard en aantal distribuanten; Deel C, Fysieke Distributie, met hoofdstukken over Voorraadbeheer, Magazijnen en depots, over Transport en over Integratie en organisatie; en Deel D, Raakvlakken tussen het Marktinstrument Distributie en Fysieke Distributie, met een hoofdstuk over Raakvlakken in de praktijk.

De schrijver behandelt in Deel A een aantal groundbegrippen uit de Marketing. Hij geeft in dat deel een typologie van de distributie in samenhang met produkteigenschappen en ontwikkelt een classificatie in strategische, organisatorische en operationele distributiebeslissingen. Het eerste hoofdstuk Distributie als element van de Marketing Mix is een bondige samenvatting van de Marketing-discipline. De structuur van het marketingproces en een aantal belangrijke elementen ervan worden systematisch behandeld.

De betekenis van distributie in de beginperiode van de marketing-discipline had hier wellicht iets meer aandacht kunnen krijgen. Het tweede hoofdstuk geeft een helder beeld van de belangrijkste facetten van distributiebeslissingen.

Deel B van het boek bevat een aantal hoofdstukken over de keuze van distributiekanaalen en over belangrijke onderdelen van distributiekanaalen. Als evaluatiemethoden voor de kanaalkeuze worden in hoofdstuk 3 de gewogen factorscore en de hiërarchie voorkeursordering behandeld. De betekenis van produkteigenschappen, consumptiegewoonten,

concurrentie en van de interne omgeving van de onderneming voor de keuze van het distributiekanaal wordt belicht. In hoofdstuk 4 komen verschillende vormen van distributiepolicies, zoals 'Push' versus 'Pull' en 'Intensief, selectief, exclusief', alsmede verschillende bedrijfstypen en samenwerkingsvormen in de detailhandel en groothandel aan de orde, met als slot een beschouwing over macht in het distributiekanaal. In kort bestek is in dit hoofdstuk 4 een grote hoeveelheid informatie samengebracht. De beschouwing over macht in het distributiekanaal is door louter te refereren naar een artikel van Van Wissen en Van der Ster beperkt van opzet; titel en inhoud van paragraaf 4.3.2 sluiten niet volledig op elkaar aan.

In Deel C over Fysieke Distributie wordt in hoofdstuk 5 over Voorraadbeheer voor een aantal deterministische voorraadmodellen de optimale bestelgrootte, de formule van Harris en twee varianten hierop, berekend. Het voorstellen van de vraag door middel van exponentieel gewogen gemiddelden en de karakteristieken van de B- en s-bestelmethode, met name het vaststellen van veiligheidsvoorraden, worden besproken. Deze basiselementen uit het voorraadbeheer worden zorgvuldig en met ruime aandacht voor de toepassing in praktijksituaties behandeld. Een meer expliciete behandeling van varianten op 'exponentieel gewogen gemiddelden' bij trend en seizoenbewegingen in tijdreeksen ware nuttig geweest. Met de zogenaamde A.B.C.-analyse, servicegraad en keten-effecten wordt dit hoofdstuk gecompleteerd. In hoofdstuk 6 over Magazijnen en depots komen een tweetal locatiemodellen - het zwaartepuntmodel en de methode van Kuehn en Hamburger - aan de orde, alsmede een aantal criteria voor de beoordeling van het intern functioneren van een distributiecentrum. Er wordt een duidelijk beeld gegeven hoe deze problematiek kan worden benaderd en in eenvoudige situaties kan worden opgelost. Hoofdstuk 7 is systematisch opgebouwd aan de hand van de vraagstellingen: welk transportmiddel, eigen vervoer of beroepsvervoer en welke routeplanning. Het transportmodel wordt uitgewerkt en de grondslagen van het 'transshipment'-probleem worden vermeld. In hoofdstuk 8 over Integratie en organisatie worden enige 'Integrale' Fysieke distributiemodellen en de organisatie van de Logistiek behandeld. Met name een model uit het boek 'Systems Analy-

sis for Marketing Planning and Control' van S.F. Stasch wordt uitvoerig beschreven. De auteur besteedt veel aandacht aan centrale en decentrale planning van de fysieke distributie. Resultaten van een enquête onder Nederlandse bedrijven over de organisatie van de logistiek worden gerapporteerd; iets meer toelichting op de draagwijdte van de getrokken conclusies op pagina 201, 202 zou nuttig geweest zijn. De behandeling van het Planning Programming en Budgeting System en van de Profit Centre benadering als methoden voor de financiële beheersing van de goederenstroom is zeer bondig.

Deel D bestaat uit één hoofdstuk, Raakvlakken in de praktijk, dat voor een groot deel gewijd is aan een 'case study' over 'Display Containers' van de werkgroep Marketing en Fysieke Distributie van het NIMA. Deze 'case study' illustreert de samenhang tussen het beleid van fabrikant en distribuut ten aanzien van logistieke problemen; de feiten en analyse ten aanzien van deze 'case study' zijn vrij globaal.

Het boek biedt in een kort bestek veelzijdige informatie over het thema Distributie en Logistiek. Het is systematisch van opbouw en stelt gesteund door veel literatuurverwijzingen de hoofdonderwerpen uit het betreffende vakgebied aan de orde. Een aantrekkelijk punt van het boek is ook dat op diverse plaatsen naar Nederlandse praktijksituaties wordt verwezen. Men zou zich ten aanzien van een aantal onderwerpen een uitvoeriger behandeling hebben kunnen voorstellen, zoals b.v. ten aanzien van 'macht in het distributiekanaal' en de methoden voor routeplanning. Ook zou op enige plekken in het boek een uitgebreider argumentatie voor de lezer interessant geweest zijn, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de voorkeur van de schrijver voor decentrale planning van de logistiek (p. 196, 197), en voor exponentieel gewogen gemiddelden bij vraagvoorspelling (p.127). De doelstelling om een beknopt boek te schrijven brengt echter met zich, dat de auteur keuzes moest maken en zich bij een aantal onderwerpen tot de hoofdlijnen heeft moeten beperken.

Onze conclusie is, dat de auteur in kort bestek en met goed gevoel voor de problemen in de praktijk een nuttig en actueel boek over distributie en logistiek heeft geschreven.

Prof. Dr. Ir. M.T.G. Meulenber